

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

¹Sattorova Dilshoda Yuldashevna, ²Sattorova Rayxonaxon Sharifjon qizi

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Fizika va astronomiya kafedrası o‘qituvchisi, ²Qo‘qon davlat pedagoika instituti, fizika va astronomiya ta’lim yo‘nalishi, 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169628>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Umumiy fizikaning “Termodinamika asoslari” modulidagi mavzular bo‘yicha mashg‘ulotlarni innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida tashkil qilish uslubi tavsiya qilingan. Ta’lim jarayonida ta’lim texnologiyalaridan “Intellekt xaritasi”, “Kichik odamchalar” metodlari va ulardan foydalanishning afzalliklari to‘g‘risida ma’lumot berilgan. Mavzuga tegishli tushunchalarni yoritish ketma-ketligi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: modul, pedagogik texnologiya, “Intellektr xaritasi”, ichki energiya, molekulyar fizika, moddaning agregat holatlari, ideal gaz, izojarayon, bajarilgan ish.

Аннотация: В данной статье рекомендуется методика организации занятий по темам модуля общей физики «Основы термодинамики» на основе инновационных образовательных технологий. В ходе обучения была дана информация о методах «Интеллект-карта», «Маленькие люди» и преимуществах их использования. Разработана последовательность освещения понятий, связанных с данной темой.

Ключевые слова: модуль, педагогическая технология, «Карта Интеллекта», внутренняя энергия, молекулярная физика, агрегатные состояния вещества, идеальный газ, изопроцесс, совершенная работа.

Abstract: This article recommends the method of organizing classes on the topics of the General Physics “Fundamentals of Thermodynamics” module based on innovative educational technologies. In the course of education, information was given about the methods of “Intellect map”, “Little people” and the advantages of using them. A sequence of covering concepts related to the topic has been developed.

Key words: module, pedagogical technology, “Intellect map”, internal energy, molecular physics, aggregate states of matter, ideal gas, isoprocess, work done

Mamlakatimizda ta’lim - tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko‘tarish, kelajak uchun barkamol avlodni tarbiyalash ishlari davlat siyosatining ustivor yo‘nalishlaridan biridir. Bu esa xalq xo‘jaligining barcha sohalarida, xususan, ta’lim tizimida ham qator islohotlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Yoshlarni yuqori intellektual bilimga ega bo‘lgan, barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda fizika fanining ahamiyati kattadir. Fizika fani murakkab mazmunga va katta hajmga ega bo‘lganligi sababli talabalarining yoshi va intellektual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’limning barcha bosqichlarida o‘rganiladi va o‘zlashtiriladi. Ko‘p yillar davomida to‘plangan tajribalardan ma’lumki, nazariy, tarbiyaviy va amaliy masalalarni yechish talabalarini fizika fanini chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Fizika mashg‘ulotlarini tashkil qilishda, har bir mashg‘ulot uchun zarur bo‘lgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar, slaydlar tayyorlash va qo‘llash uslubiyatini o‘rganishning o‘zi o‘qituvchidan ancha murakkab izlanishlarni talab etadi.

Innovatsion ta’lim texnologiyalarni qo‘llash uslubiyotini o‘rganish jarayoni shuni ko‘rsatdiki, ushbu pedagogik texnologiyalardan Intellekt xarita, “Kichik odamchalar metodi” (KOM), “Nima uchun” kabi innovatsion texnologiyalarni darslarga tadbiiq qilishni qulay deb hisoblaymiz.

Mazkur pedagogik texnologiyalarni qo'llab darslarni tashkil qilish kichik guruhlariga mo'ljallangan xonalarda o'tkazilishini e'tiborga olish zarur bo'ladi.

Tasavvurni va to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi usullar juda ko'p. Quyida zamonaviy usullardan biri "Kichik odamchalar metodi" (KOM) hamda "Intellect xarita" bilan tanishamiz.

Intellect xarita to'la fikrlash asosida istalgan muammoning yechimini topishning ser mahsul vositasidir. Intellect xarita ma'lumotlarga vizual ko'rinish berib, ta'limning samaradorligini bir necha marta oshiradi. Shu nuqtai nazardan u to'la fikrlashga o'rgatishning ideal vositasidir. U nimalari bilan foydali:

- muammoga aniqlik kiritadi; uni yechishni rejalashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tartibga soladi; vaziyatni to'la tasvirlashga yordam beradi; ma'lumotlarga vizual ko'rinish beradi; zarur ma'lumotlarni saqlash vositasiga aylanadi; nostandart yechimlarni rag'batlantiradi; fazoviy ko'rish intyellektini rivojlantiradi;
- to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va fikrlash jarayonini nostandart ifodalaydi, yangi g'oyalar tug'ilishiga va ularning birlashuviga yordam beradi, muammoning eng maqbul yechimini topish uchun diqqat aniq mavzuga qaratilishini ta'minlaydi. Tajribalarning

ko'rsatishicha, intellekt xarita inson miyasida ro'y beradigan fikrlash jarayonining tabiiy aksidir. Boshqacha aytganda, inson ichki intellekt xarita yordamida fikrlaydi va bu inson tili bilan bevosita bog'liq.

Intellect xarita, ayniqsa, fizikaning bilvosita idrok muhim o'rin tutadigan mavzularini o'rganishda yaxshi natija beradi. Talabalarning mantiqiy va nostandart tafakkur uyg'unligida to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida "Termodinamika asoslari" mavzusini "intellekt xarita" asosida o'qitishni ko'rib chiqaylik.

O'qituvchi tomonidan tayyorlangan "Idrok xaritasi" orqali elektron doskada ko'rsatilgan ushbu taqdimot tushuntiriladi, ya'ni har bir tarmoq mavzuga mos holda ta'tif, qonun, hisoblash formulasi, amalda qo'llanilishi, misollar keltirish bilan umumlashtiriladi. Talabalarning diqqatini jamlash maqsadida ularga yo'g'on chiziqlarga tarmoqqa mos tushunchani yozishlarini topshiriq qilib berish ham mumkin.

Intellect xarita, ayniqsa, fizikaning bilvosita idrok muhim o‘rin tutadigan mavzularini o‘rganishda yaxshi natija beradi. Quyida “Termodinamika asoslari” mavzusini o‘tishda talabalarning mantiqiy va nostandart tafakkur uyg‘unligida to‘la fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Fizika fanini o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalarni mashg‘ulot jarayoniga qo‘llab tashkil qilish ta‘lim samaradorligini oshirishda katta amaliy ahamiyatga ega deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://www.gazeta.uz> > 2022/12/20 > murojaatnoma
2. R.Ishmuhammedov, M.Mirsoliyeva “O‘quv jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalari” O‘quv va uslubiy qo‘llanma. Fan va ta‘lim nashriyoti. Toshkent. 2014.
3. Sattorova, D. "USING CROSSWORD PUZZLES IN PHYSICS LESSONS." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 *Impact Factor: 7.603* 11.12 (2022): 32-34.
4. Sodikova Sh. Kurbanov X.M. Jalolova P. "Modelling of difficult effects belong to the physics on the basis of ict". *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol.29 No.05 (2020), pp.1854-1861.

5. Dilshoda, Sattorova. "Dictated Games in Primary Education as an Important Factor in Guiding Students to Creative Thinking." *JournalNX* 7.03: 163-166.

6. П.М.Жалолова, М.Қурбонов. Атом физикаси номли электрон дарслиги. 13.05.2022 ЎРОЎМТВ .166 – сонли буйруғи

7. Sattorova, D. Yu. "The use of Modern Educational Technologies in Teaching Physics." *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*. ISSN: 2690-9626.